

ПРОБЛЕМИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КАЗАХСТАН

Нурсеит Игилманов

PROBLEMS OF STABLE DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN

Nurseit Igilmanov

Резюме: В статията се анализира общото състояние на икономиката в Казахстан и тенденциите за нейното развитие, включително социалното и екологичното развитие. Въз основа на анализа се обосновава идея за устойчиво развитие.

Ключови думи: икономика, развитие, социално развитие, екологично развитие, перспектива, устойчиво развитие.

Abstract: The paper analyzes the general state of Kazakhtan's economy and the tendencies of its development including social and ecological development. Based on the analysis an idea of stable development is backed with arguments.

Keywords: economy, development, social development, ecological development, perspective, stable development.

1. Въведение

Устойчивото развитие характеризира цялостното състояние на икономиката на определена страна и дава възможност да се прогнозира по-нататъшни тенденции. То е свързано с решаване на сериозни проблеми с глобален, регионален и национален характер. Актуалността му за съвременното общество се обуславя от необходимостта за предприемане на спешни мерки за решаване на проблеми със социално-икономически и екологичен характер – промените в климата, нарастващата бедност, икономическите и финансови кризи, изчерпването на природните ресурси, задълбочаващата се неграмотност, застрашителното влошаване на системите за здравнопазване, масовата безработица. Необходимо е тези проблеми да намерят бързи и адекватни решения, които да имат дългосрочен характер и да се основават на перспективи с подчертано качество на растежа. Икономическият растеж би следвало да се разглежда паралелно с мерките за намаляване на неравенството в доходите, създаване на работни места, подобряване на публичните услуги, в достъпно и качествено здравнопазване и образование, опазване на околната среда с приоритет намаляване на вредните емисии и борба с климатичните изменения.

Същевременно, поддържането на устойчив бизнес климат не е възможно да бъде постигнато без наличието на силна и стабилна банкова система, която да осигурява необходимия ресурс за инвестиции и подсигуриране на капитал за изпълнение на критериите във всяко едно от трите основни напреления на устойчивото развитие. Именно това налага разглеждането на състоянието на финансовата система и нейната стабилност, за да се гарантира устойчиво управление на ресурсите в икономиката и постигане на по-високи нива на иновации. Макроикономическите индикатори – БВП, платежният баланс и инфлацията – очертават общите икономически тенденции и рисковете, на които са изложени финансовият сектор и икономиката като цяло, но по-задълбоченото проследяване на развитието и състоянието на банковия сектор дава много по-реалистична представа за настоящите и бъдещи възможности за устойчиво развитие.

Основният проблем, който се поставя във фокуса на настоящото научно изследване, е как да се приложат на практика заложените цели за устойчиво развитие, предвид съществуващите проблеми от глобален, региоален и национален характер и същевременно, как да се превърнат набеязаните проблеми в дългосрочни и позитивни перспективи. Авторът поддържа тезата, че независимо от степента на влошаване на икономическото развитие, както и някои тревожни сигнали по отношение на стабилността на финансовата система, набеязаните цули следва да се прилагат и постигнат при едновременно развитие във всяко едно от трите основни напреления на устойчивото развитие – икономическо, социално и екологично. Целта на тази работа е да определи устойчиво развитие на икономиката в Казахстан.

2. Икономиката на Казахстан – общо състояние и тенденции

2.1. Обща информация за държавата

2.1.1. Територията на Казахстан е 2 724 900 кв. км и страната се намира на девето място в света по територия след Русия, Китай, САЩ, Аржентина, Бразилия, Канада, Индия и Австралия и на второ място сред страните в ОНД.

2.1.2. Населението наброява 17 498 100 души. В Казахстан живеят представители на 131 националности. Съставът на населението е предимно от казахи (около 60%) и руснаци. На територията на страната живеят и големи групи украинци, немци, татари, узбеки белоруси, корейци и турци.

2.1.3. Столица е град Астана, в превод от казахски означава „столица“.

2.1.4. Националната валута е тенге и се превежда от казахски като „пари“.

2.1.5. Езици – държавен език в Казахстан е казахският, отнася се към групата на тюрските езици. В държавните учреждения и в органите на местното самоуправление успоредно с държавния език официално се използва руски език за международно общуване. В съответствие с поръчението на държавния глава, към 2025 г. трябва да приключи процесът на замяна на кирилицата с латинска азбука на казахския език.

2.2. Икономически растеж

2.2.1. Влияние върху социално-икономическото развитие на Казахстан през 2014 г. оказваха външни и вътрешни фактори, свързани с встъпването на страната в Евразийския икономически съюз, спада на цените на нефта, на металите и на други

полезни изкопаеми на международните пазари, на фона на нестабилността и финансово-икономическата криза в Русия, въведените от ЕС и Русия взаимни санкции във връзка с обстановката в Украйна. В съответствие с официалните статистически данни, БВП на Казахстан през 2014 г. е 212,250 млрд.щ.д. Според казахстанската статистика е отбелязан ръст от 4,3% на БВП през миналата година, което обаче е условно и е валидно само за неговото изражение в местна валута (38 033 064,4 млн.тенге). Този темп на растеж е най-нисък за последните пет години.

Реалното определяне на основните показатели на БВП в парично изражение се усложнява от извършената през миналата година 20% девалвация на местната валута и промяната на курса ѝ спрямо щатския долар. На практика, в стойностното изражение на БВП в щ.д. е налице спад от 19,6 млрд.щ.д. спрямо 2013 г., когато той е възлизал на 231,875 млрд.щ.д. БВП на глава от населението през 2014 г. е 12 276,5 щ.д. спрямо 13 611,5 щ.д. през 2013 г. Паралелно със спада на този показател, през миналата година е отбелязано увеличаване на населението на Казахстан с 256 000 души.

Обемът на инвестициите в основен капитал през периода януари-декември 2014 г. е съставлявал 6574,7 млрд. тенге, което е с 3,9% повече спрямо 2013 г. (към 07.07.2015 г. 1 евро = 205 тенге). През 2014 г. се демонстрира липсата на забележим растеж в повечето основни казахстански икономически сектори.

В сферата на промишлеността е отбелязан ръст от 0,2% спрямо 2013 г. В преработващата промишленост ръстът е от 1%, в електроснабдяването, подаването на газ, пара и въздушно кондициониране - съответно 2,3%.

Брутният обем произведена селскостопанска продукция и услуги през 2014 г. е нараснал с 0,8% спрямо 2013 г. В областта на растениевъдството е отбелязан спад от 1,6%, а в животновъдството е налице ръст от 3,8%.

Намаление с 5,9% е регистрирано през миналата година. в добива на зърнени и бобови култури, който е 17,2 млн.т. От този обем, 75,7% се падат на пшеницата.

Спад е регистриран в миннодобивната промишленост и разработката на кариери (-0,3%), във водоснабдяването, канализационната система, контрола над събирането и разпределението на отпадъци (-5,5%).

За разлика от производствения сектор, сферата на услугите в Казахстан се развива с високи темпове. Лидер в това отношение продължава да бъде търговията на дребно (12,1%). Обемът на търговията на едро е нараснал със 7,7%. Незначително е увеличението от 0,9% в сферата на продажбата на хранителни стоки и напитки. Характерна особеност на развитието на търговията в Казахстан е небалансираността ѝ в отделните региони. С най-висок ръст тя е в Мангистауска (26%), Алматинска (23%), Кызылординска (22%), Костанайска (21%) области, а с най-нисък в Атырауска (0,3%), Източно-Казахстанска (5%), Карагандинска (7%).

В края на 2014 г., с правителствено постановление бе утвърдена Републиканска карта за индустриализация в периода 2015 – 2019 г. С цел реализиране на приетата през декември 2013 г. Концепция за влизане на Казахстан сред 30-те най-развити държави в страната се изпълнява План с мероприятия за периода 2014 – 2016 г. Политиката за по-нататъшна индустриализация на икономиката се съдържа в Концепцията за втората петилетка за индустриално-иновационно развитие, насочена към развитие на обработващата промишленост в определени приоритетни сектори с

отчитане на регионалната специфика. В процес на реализация е Държавна програма за индустриално-иновационно развитие на Казахстан в периода 2015 – 2019 г.

С цел развитие на иновациите и оказване на съдействие за технологична модернизация, в Закона за „Държавна подкрепа на индустриално-иновационната дейност” са заложили нови данъчни облекчения и преференции за местните предприятия – с 50% беше намалена данъчно облагаемата база на разходите на предприятията за научноизследователска, конструкторска и развойна дейност, а предприятията-недоброползватели задължително отчисляват 1% от годишните си приходи за развитие на иновационна дейност.

В ежегодния рейтинг „Doing Business” на Световната банка и на Международната финансова корпорация (IFC) за 2014 г. Казахстан заема 50-то място, спрямо 53-то за предишната година, изпреварвайки останалите страни от Митническият съюз – Беларус и Русия, класирани съответно на 63-то и 92-ро място от общо 189 държави.

Показателите на Казахстан по различните критерии са: „получаване на строителни разрешения” – 145-то място; „регистрация на собственост” – 18-то място; „разрешаване на неплатежоспособност” – 54-то място; „регистрация на предприятия” – 30-то място; „достъпност до кредитиране” – 86-то място; „защита на инвеститорите” – 22-ро място; „обезпечаване на контрактите” – 27-мо място. Най-лоша позиция Казахстан заема по показателя „международна търговия” – 186-то място.

Правителството и Националната банка планират да осигурят макроикономическа стабилност за сметка на реализацията на Концепция за нова бюджетна политика и приемането на мерки за снижаване на инфлацията до приемливо за икономическия растеж ниво. Един от приоритетните проблеми, решавани от Националната банка, е намаляването на равнището на проблемните кредити в банковата система. Плановите са за съкращаването им до края на 2016 г. до 10%. По официални данни, през 2014 г. те са заемали 23,5% от общия обем кредити, а през 2013 г. – над 30%.

2.2.2. Безработица – Коефициент на безработица е от 5% до 9%, като в разричните градове процентът на безработица е различен. Например в Алмати процентът на безработица е най-висок 9%.

На годишна база, равнището на инфлацията през 2014 г. е в размер на 7,4 %, спрямо 4,8 % през 2013 год. Потребителските цени на хранителните стоки са нарастнали с 8%, на нехранителните стоки са нарастнали със 7,8%, цените и тарифите на потребителските стоки и услуги са се увеличили със 7,4%.

2.2.3. Енергетика – През 2014 г. в Казахстан работят 2 475 крупни и средни промишлени предприятия и производства. Обемът на промишленото производство е възлизал на 18 492 753 млн.тенге, спрямо 18 178 829 млн.тенге през 2013 г.

Република Казахстан е една от най-богатите на енергоресурси страни и е заангажирана преди всичко с развитието на система от трасета за износ на нефт. На нейната територия са разкрити повече от 200 полета с нефт и газ. Предполагаемите нефтени ресурси, които могат да бъдат извлечени, са изчислени на около 7,8 млрд. тона, а тези с природен газ – на 7,1 трилиона куб.м. Около 70% от тези резерви са съсредоточени в западните области на страната.

В момента Казахстан изнася нефт в западна посока главно по нефтопровода КТК (Каспийски тръбопроводен консорциум) - от голямото местонахождение в прикаспийския район Тенгиз (със запаси 3,1 млрд. тона и годишен добив около 25 млн. тона, който трябва да достигне 36 млн. тона през 2016 г.) до руското черноморско пристанище Новоросийск. Оттам суровината се транспортира с танкери, засега главно до Румъния, където Казахстан притежава два нефтопреработвателни завода - НПЗ Петромидия (най-големият в страната за преработка на 5,0 млн.тона нефт годишно, разположен до пристанище Констанца) и НПЗ Вега (с капацитет за преработка на 0,500 млн.тона нефт годишно, разположен до гр. Плоещ). От 2008 г. в Румъния започнаха доставки на нефт за НПЗ Петромидия и от ресурсите на казахстанската национална нефтена компания „Казмунайгаз“.

Каспийският тръбопроводен консорциум е собственик на единствения частен нефтопровод в Русия и продължава да има за оператор американската компания Шеврон. През последните години той стана обект на все по-открити заплахи за принудителна национализация от страна на Руската федерация. Най-големите акционери в КТК са Русия (24%), Казахстан (19%), Оман (7%) и компаниите Шеврон (15%), Лукойл и Бритиш Петролеум (по 12,5), Роснефт и Шел (по 7,5 %).

В страната бензиностанциите Ромпетрол се зареждат с горива от НПЗ Петромидия и НПЗ Вега. Ромпетрол България е член на The Rompetrol Group, създадена през декември 2002 г. посредством партньорство между The Rompetrol Group NV (85%) и местни партньори (15%). Всички бензиностанции Ромпетрол в България продават горива само с марка Ромпетрол.

Основният въпрос, свързан с бъдещото развитие на българо-казахстанското енергийно сътрудничество, е възможността за доставка и транзит на казахстански нефт до България и Европейския съюз. Бъдещото увеличение на добива на нефт в Казахстан насочва интересите на страната към изграждане на нови магистрални нефтопроводи и придобиване на собственост върху част от тях.

2.2.4. Транспорт – През 2014 г. обемите на превозени товари по всички видове транспорт възлизат на 3 627 900 тона (за 2013 г. 3 497 900 тона), като най-голям обем отчита автомобилният транспорт (3 128 500 тона), железопътен транспорт (273 400 тона), тръбопроводен транспорт (221 100 тона), морски (3600 т.). През 2014 г. са превозени общо 19 967 900 пътници (за 2013 г. – 20 001 500 души).

Производство – През 2014 г. в Казахстан са добити 1 138 435 т. въглища, 80 845 400 т. суров нефт и съпътстващ газ и 43 183 000 куб. м природен газ. Общият обем на продукцията от преработката на нефт е 17 967 600 т. Произведени са 3 020 000 т. бензин и керосин, 5 009 700 т. дизелово гориво, 3 660 900 т. мазут, 2 118 500 т. пропан-бутан. Добити са 981 882 кг сребро, 49 207 кг злато, 297 463 т. мед, 324 754 т. цинк.

2.2.5. Потребление – домакинствата в Република Казахстан потребяват 51,77% от БВП.

2.3. Екологично развитие.

2.3.1. Съществена роля за икономическия потенциал на РК играят природните ресурси – страната е богата на въглища, нефт, природен газ, редица черни и цветни метали, злато, уран, боксит. Значителните запаси от полезни изкопаеми привличат интереса на крупни чуждестранни компании. Държавата също полага големи усилия за привличане на чужди капитали в най-важните отрасли на икономиката.

2.3.2. Климатични изменение и замърсяване. Казахстан е на трето място по уранови залежи в света. Затова комунистическото ръководство на СССР избира този регион за ядрен полигон. В североизточната част на Казахстан в близост до град Семей (Семипалатинск) Съветският съюз е провел общо 467 ядрени опита, от които 120 са на повърхността на земята. Според проучвания от 1996 г. на територията на страната има 179 000 000 тона радиоактивни отпадъци, които в момента са основният екологичен проблем на Казахстан. Броят на загиналите и на болните в резултат на радиацията е неизвестен, но в Северозападен Казахстан замърсената земя няма да се използва поколения напред. От времето на сталинските съветски петилетки на реките Сърдаря и Амударя са построени съоръжения и водите им се използват за напояване на памукови и житни култури в южните републики Узбекистан и Казахстан. Отклоняването на теченията на реките е екологична катастрофа за Югозападен Казахстан. Безотточното Аралско море, което е четвърто по големина в света, без приход на прясна вода се смалява драстично и площта му намалява с 40%, а нивото на водите със 70%.

2.4. Социално развитие.

2.4.1. Здравнопазване. Към края на 2014 г., общата численост на населението на Казахстан е 17,4174 млн. души. Естественят прираст на 1000 души е 15,55. Трудоспособното население е около 67,3% от общото население, т.е. наброява 11,7219 млн. души. Средната възраст при мъжете в Казахстан е 30 години, при жените е 33 години. Очакваната средна продължителност на живота е 75,6 г. при жените и 65,7 г. при мъжете.

Брой на лекарите в хиляди: 66,0. Брой на среден медицински персонал в хиляди: 163,1. Брой на болнични легла в хиляди: 107,5. Брой на здравни учреждения, оказващи амбулаторно-поликлинична помощ: 3 566.

2.4.2. Социални услуги. В Казахстан мъжете се пенсионира на 68 години, а жените на 58 години. Съществуват отлични ползи (льготы) за жените, пенсионерите, пенсионерите ВСВ и ВТ, както и за инвалидите първа и втора степен, които имат права да получат жилище от държава.

2.4.3. Образование. По естеството на образователните програми за обучение в Казахстан е налице общо и професионално образование. Съществуват следните нива на образование: предучилищно образование и обучение, средно образование, висше и следдипломно обучение. Нивото на образование в Казахстан е, 99.1%. В Казахстан има повече 200 университета и 7562 училища.

2.4.4. Туризм. Туризмът в Казахстан е слабо развит. Според Граничната служба на Казахстан и Комитета за национална сигурност броят на чуждестранните граждани, които са влезли в страната с цел бизнес туризъм и отдих, е 3,2 милиона души, повечето от които са работници-мигранти от Република Узбекистан и Киргизстан.

2.4.5. Политическо управление. Казахстан е унитарна държава, с президентска форма на управление.

Президент – Нурсултан Абишевич Назараев.

Министър-председател – Карим Масимов.

Висш представителен орган, осъществяващ законодателни функции в държавата, се явява двукамерният Парламент, който се състои от Сенат (Горна камара)

и Мажилис (Долна камара). Сенатът се състои от 39 депутати, като 32 от тях се избират на редовни избори, по двама от всяка област и градовете с важно републиканско значение – Алмати и Астана. Останалите 7 се назначават от президента на страната. Мажилисът се състои от 107 депутати, в това число 98 избирани по пропорционална избирателна система и 9 от Асамблеята на народите на Казахстан. На последните парламентарни избори за Мажилис в страната (15.01.2012 г.) 7%-ната бариера за влизане в Парламента преодоляха про-президентската Народно-демократична партия „Нур Отан“ (80,99% от гласовете на избирателите), Демократическата партия на Казахстан „Ак Жол“ (7,47%) и Комунистическата народна партия на Казахстан (7,19%).

Съдебната система в Република Казахстан е съставена от: Върховен съд и местни съдии, утвърдени в съответствие с Конституцията на страната.

Съгласно Конституцията, Казахстан е президентско-парламентарна република. След консултации с парламентарно представените партии и одобрение на Мажилиса, президентът назначава министър-председател. По негово предложение се определят съставът и структурата на правителството. Президентът реорганизира централните изпълнителни органи, лично назначава и освобождава от длъжност членовете на правителството, със съгласието на Сената назначава на длъжност Председателя на Националната банка, Генералния прокурор и Председателя на Комитета за национална сигурност, назначава и отзовава ръководителите на дипломатическите представителства на Казахстан. Президентът е Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на РК, назначава и освобождава от длъжност висшето военно командване.

Ръководител на изпълнителната власт в Република Казахстан е Премиер-Министърът, възглавяващ правителството, което в своята дейност е отговорно пред Президента и подотчетно на Парламента по отношение на изслушване, одобрение или отклонение на неговата програмата.

3. Заключение

Въз основа на анализ на правителствена информация относно изпълнението на приоритета на „макроикономическата, институционалната и правната среда“, е възможно да се направи оценка на нивото на 3.4 пункта. Media анализ може да извлече приблизителна оценка на 6 точки. Въз основа на анализа на рейтингите на международни организации, състоянието на макроикономическата, институционалната и правната среда на Казахстан се оценява на 4 точки. Така, средната оценка за втория приоритет е Concept 4.5. А това, от своя страна, е сигнал за необходимостта да се спечели вниманието на правителството и бизнеса към тези области на дейност.

Анализът на световния опит показва, че в повечето развиващи се страни трансграничните отношения и територии са обект на международната търговия и развитие чрез създаване на международни зони на трансгранично сътрудничество и специални икономически и търговски зони в близост до гранични транспортни проходи – сухоземни и морски пристанища, летища, основни железопътни възли, разположени на международните транспортни коридори. В тези области е налице финансиране, разпределение, изпълнение на поръчки, които водят до реализация на целите на

държавата и регионите за развитие. В контекста на глобализацията на световната икономика са основните приоритети за нови конкурентни индустрии и позиционирането на страната като износител в международното разделение на труда.

Потенциалът за развитие на граничните райони на Казахстан се определя от характеристиките на инвестиционния климат, цената на производствените фактори за развитие на пазари и транзакционните разходи, свързани с преминаване на държавната граница, транспорта, инфраструктура, граничните пунктове и митническите постове. Тези аспекти определят необходимостта да се промени отношението към трансграничното сътрудничество в Република Казахстан, за да се вдигне икономиката на граничните райони като неразделна част от социално-икономическото развитие на регионите и на страната като цяло.

NOTES

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Казахстана
2. Свободно достъпни бази данни с фирмени профили и координати; <http://www.kompass.kz/> <http://www.yellow-pages.kz/> <http://www.escort.kz>
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2006 года № 1061 “Об утверждении Программы дальнейшего развития Международного центра приграничного сотрудничества “Хоргос” на 2007-2011 годы”.

REFERNECES

Mochrie, S.G.J. (2011). The Boltzmann factor, DNA melting, and Brownian ratchets: topics in an introductory physics sequence for biology and premedical students. *American J. Physics*, 79, 1, 121 – 1126.

Dobрева, J. (2016). *Stable development of Economics, problems and perspectives*. Sofia: VUZF. [In Bulgarian]

Baizakov, S. B. & Eseneev, M. A. Methods of analyzing foreign trade policy and conclusions for Kazakhstan, Paper of Kazakhstan State University. *Economics Serries*, 2 (18), pp. 103-109. [Байзаков, С. Б. & Есенеев. М. А. Методы анализа внешнеторговой политики и выводы для Казахстана, *Вестник КазГУ. Серия экономическая*. 2 (18), с.103-109.]

Mr. Nurseit Igilmanov, student
VUZF University
1, Gusla str.
1618 Sofia